

ВЛИЯНИЕ ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТА В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Уссейну Талл

к.ф.н. (Сенегал)

Заведующий кафедрой русского и славянских языках
Дакарский университет имени Шейха Анты Диоп

THE INFLUENCE OF THE GREEK ALPHABET IN RUSSIAN WRITINGS

Ousseynou Tall

PhD

Chief of the department of Slavic Languages and Civilizations
Cheikh Anta Diop University of Dakar, Senegal

Аннотация

В нашей статье рассматривается влияние греческого алфавита на русскую письменность. Определив происхождение и этимологию слова «азбука», мы попытались дать глубокий анализ зарождения русской письменности. Как указано в нашей статье, большинство русских букв — из греческого алфавита. Следовательно, можно легко сказать, что греческий алфавит является «матерью» русского алфавита. Мы использовали аналитический и дескриптивный метод.

Abstract

The article discusses the influence of the Greek alphabet in Russian writing. After determining the origin and etymology of the word alphabet, we tried to give a deep analysis of the birth of Russian writing. As indicated in our article, most Russian letters are from the Greek alphabet. As a conclusion, we can easily say that the Greek alphabet is the “mother” of the Russian alphabet. To fix our scientific objective, we used the analytical and descriptive scientific method.

Ключевые слова: алфавит, азбука, греческий, славянский, кириллица, глаголица, русский алфавит, греческий алфавит.

Keywords: alphabet, Greek, Slavic, Cyrillic, Glagolitic, Russian alphabet, Greek alphabet.

Алфавит – это совокупность букв какого-либо письма, расположенных в традиционно установленном порядке.

Обычно отдельная буква передает один звук. Иногда 2, 3, и 4 буквы вместе передают звук. Такими, например, немецкие сочетания букв sch и tsch, которые передают звуки ш и ч.

Родоначальником большинства алфавитов считают финикийский. Он состоял из 22 букв. В дальнейшем 4/5 всех алфавитов возникли на базе финикийского. Через арамейское письмо финикийский алфавит распространился по Ближнему и Среднему Востоку и дал начало восточным алфавитам.

Греческий алфавит, основанный на преобразованном финикийском, стал исходным для всех западных алфавитов. На основе греческого сложился в IV-III вв. До н.э. латинский алфавит.

В IX веке в Византии, в городе Солунь (теперь это город Салоники в Греции), жили два брата – Кирилл и Мефодий. Они были очень образованные люди и хорошо знали славянский язык. Греческий царь Михаил послал этих братьев к славянам, чтобы они смогли рассказать им о христианских книгах, перевели их и помогли создать славянскую азбуку. В честь одного из братьев эта азбука стала называться Кириллицей.

Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и использовали его для звуков славянского языка. Так что славянская азбука – “дочка” греческого алфавита. Многие русские буквы они из греческого алфавита. Вот несколько примеров:

Греческие	славянские
Αα	Аа
Ββ	Вв
Γγ	Гг
Δδ	Дд
Εε	Ее
Κκ	Кк
Λλ	Лл
Μμ	Мм

Славянский алфавит возник в конце IX – начале X в., причем было создано две азбуки – глаголица и кириллица. Они были созданы славянскими просветителями братьями Кириллом и Мефодием. Обе эти азбуки совпадали по алфавитному составу, но различались по форме букв.

Глаголица (от ст.-слав. глагол – слово, речь) связана с греческим, древнееврейским и самаритянским письмом. Глаголица употреблялась в Моравии, Болгарии и Хорватии до XVIII в., затем она была вытеснена на востоке и юге кириллицей, а на западе – латиницей.

Кириллица – это творческая переработка новогреческого уставного письма VII - VIII веков. Она широко употреблялась у южных, восточных и некоторое время у западных славян. На Руси кириллица была введена в X- XI вв. в связи с принятием христианства и существовала без значительных изменений до XVIII века. Современный вид русского алфавита связан с реформами Петра I (когда ряд букв – пси, кси, омега, ижица, иже и другие – был

исключен и введены новые буквы – я, э, й) и реформой 1917-1918 гг. (когда были исключены буквы ять, фита, і, твердый знак в конце слова).

Русский алфавит стал основой для создания письменности многих бесписьменных народов в республиках бывшего СССР (например, в Сибири, на Крайнем Севере), его использовали в Болгарском и сербском языках.

Сегодня учёные не сомневаются, что кириллице предшествовала глаголица – существуют доказательства старшинства глаголицы [Селищев 1951, 57–59, 61]. Следовательно, кириллица является вторым славянским алфавитом и её связь с греческим письмом будем здесь рассматривать. Подчёркиваем это, потому что раньше название “кириллица” принадлежало первой славянской азбуке. Свидетельствует об этом запись в послесловии Книги пророков с 1499 г., которая указывает на то, “что рукопись была списана, т. е. с оригинала [с 1047 г.], написанного другой азбукой.” [Кривчик, Можейко 1985, 16–17]. Книга пророков с 1499 г. является кириллическим памятником, поэтому “другой азбукой” могла быть только глаголица.

Остромирового евангелия и приведём теоретические знания на тему возникновения кириллицы, чтобы выявить все возможные воздействия греческой азбуки на формирование кириллицы.

Буквенный состав первоначальной кириллицы отличался от современных алфавитов восточных и южных славян. В начертании некоторых букв трудно узнать сходство с греческими буквами классического алфавита, а также с буквами более древнего ионического варианта греческой азбуки, ср. листы Остромирового евангелия и Борилианского кодекса – греческого памятника IX в. [Оуен, Кранс 2007, 3]

В итоге, можно сказать что Кириллица – это славянская азбука, которая возникла в конце IX в. [Moszyński 2006, 39] и в изменённом виде просуществовала до сегодняшнего дня в письме россиян, белорусов, украинцев, болгар, македонцев и сербов [Friedelówna, Łapicz 1997, 23].

Список литературы

1. О.Н. Чарькова, И.А. Стернин. Введение в языкознание. - Воронеж, 2005.
2. И.В. Богатырёва, Н.Ю. Крылова. Будем лингвистами. – М.: Российский университет дружбы народов, 2007. -145 с.
3. Anna Kulik Białystok Влияние греческой азбуки на формирование кириллицы STUDIA W SCHODNIOŚLAWIAŃSKIE TOM 12, ROK 2012
4. Т. А. Иванова., 1977, Старославянский язык, Москва, с. 177–178.
5. Полное собрание русских летописей, том 38, 1989, под ред. Рыбакова Б. А., Буганова В. И., Ленинград.
6. Г. А., Ильинский, Старославянский язык, Москва, Где, когда, кем и с какой целью глаголица была заменена «кириллицей»? [online], <http://bookinist.net/books/bookid-325730.html> [17.02.2012].
7. В. Ф.Кривчик, И. С.Можейко, Старославянский язык, О письменах, черноризца Храбра, Минск, 1985.
8. Т. А. Иванова, Старославянский язык Москва, 1977, с. 177–178.
9. А. М., Селищев, Старославянский язык, часть I, Москва. 1951.
10. А. С. Суворин, Словарь древнѣго славѣнскаго ѣзыка, Санкт-Петербург. 1899
11. Г. А. Хабургае. Старославянский язык, Москва, 1974.